

TEKNOLOGIYA DARSLARIDA O'QUVCHILARNING KOGNITIV QIZIQISHINI RIVOJLANTIRISHDA QUROQCHILIK HUNARMANDCHILIGINING O'RNI

*Shamuratova Tamaraxan Jubatkanovna, Mambetiyarova Lalaxan Musatdin qizi
Nukus DPI dotsent v.v.b, Nukus DPI talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab o'quvchilariga milliy hunarmandchiligimiz bo'lgan quroqchilik san'atini o'rgatish, o'quvchilarning quroqchilikda amaliy ishlarini bajarishda kognitiv qiziqishini rivojlantirish va zamonaviy quroqchilik buyumlarini tayyorlash texnologiyasini yanada takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: kognitiv qiziqish, quroqchilik, hunarmandchilik, gazlama, dizayn, qo'l mehnati, tadbirkorlik, bezak, naqsh, handasaviy kompozitsiya.

Аннотация. В данной статье даны рекомендации по обучению школьников искусству лоскутной пластики, которое является нашим народным ремеслом, для развития познавательного интереса учащихся к выполнению практической работы в лоскутной пластики, а также для дальнейшего совершенствования технологии изготовления современных галантерейных изделий.

Ключевые слова: познавательный интерес, лоскутная пластика, ремесло, вышивка, дизайн, ручная работа, предпринимательство, украшение, узор, геометрическая композиция.

Annotation. This article provides recommendations for teaching schoolchildren the art of patchwork sewing, which is our folk craft, to develop students' cognitive interest in performing practical work in patchwork, as well as to further improve the technology for manufacturing modern haberdashery products.

Key words: educational interest, patchwork sewing, craft, embroiders, design, handmade, entrepreneurship, decoration, pattern, geometric composition.

Mustaqil davlatimiz O'zbekistonda uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilinishi yangi ta'lim standartlari asosida ta'lim- tarbiya jarayonida qayta tashkil etishga kirishilgan hozirgi kunda o'qituvchi faoliyatiga, uning pedagogik mahoratiga alohida e'tibor berilmoqda. Respublikamizda kelajagimiz bunyodkorlari bo'lmish yosh avlod tarbiyasiga, ayniqsa, ularning umummadaniy, g'oyaviy-siyosiy, ma'naviy va intellektual salohiyatini yuksaltirish, ularni har tomonlama yetuk shaxs qilib yetishtirishga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida "Farzandlarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb-hunarni egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash biz uchun dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan masala hisoblanadi" deb ta'kidlaydi prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev.

Jamiyatimizda yoshlarni kasb-hunarga tayyorlash muammosi eng asosiy masala hisoblanib, yoshlarning hayotga, kasb-hunarga, mehnatga, ertangi kunga tayyorgarlik darajasi bilan o'lchanadi. Yangi O'zbekistonning kelajagi uchun o'z mutaxassisligini mukammal o'rganib olgan yoshlar nihoyatda zarur. Bilim malakasi yuqori bo'lgan yosh kadrlarimiz respublikamiz kelajagini yaratadi. Shuning uchun har bir o'qituvchi, har bir mutaxassis o'z kasbini sevsa, o'z ustida muntazam ravishda ishlasa, hamisha izlanishda bo'lsa oldimizga qo'ygan maqsadga

erishishimiz mumkin. Hozirgi kunda respublikamizda, ko'p asrlik merosimiz bo'lgan xalq hunarmandchiligining quroqchilik hunariga e'tibor yanada kuchayib bormoqda.

Maktabdagi 5-7 sinflarda texnologiya fanining xalq hunarmandchilik bo'limini o'qitishda o'quvchilarning kognitiv qiziqishini rivojlantirish orqali, ularga milliy madaniyatimizni singdiramiz. O'quvchilar ota-bobolarimizdan meros bo'lgan xalq amaliy san'atini to'liq egallab olsa, ularning kelajakda shu kasb bilan shug'ullanib hunarmandchilikni davom ettirish imkoniyati oshadi.

Quroq tikish ko'plab o'quvchi yoshlarni o'ziga tortadi. Bugungi kunda buvilarimizning quroq hunarmandchiligi yuksak san'at hisoblanadi.

Quroqchilik uzoq vaqtdan beri ko'plab xalqlarga ma'lum. Naqshlar bo'yicha har xil geometrik shakllarda kesilgan rangli va gulli mato bo'laklaridan hunarmand ayol-qizlarimiz turli xil kompozitsiyalar - naqshlarni yaratadilar. Biz bu ijod turini quroq deb atashimiz bejiz emas. Bunday kompozitsiyalarning old tomonida ko'rinadigan choklar bo'lmaydi. O'zbek zamonaviy san'at bosqichida quroq san'atini ikki yo'nalishga ajratish mumkin. Birinchisi - an'anaviy xalq kashtachiligi bilan bog'liq bo'lib, quroqdan turmush jihozlarini bezashda foydalaniladi. Ikkinchi yo'nalish malakali rassomlar faoliyat ijodi bilan bog'liq bo'lib, quroqchilikdan ilhomlanib ajoyib kompozitsiyalar yaratishni o'z ichiga oladi.

Bugungi kunda har ikkala yo'nalishda ham ijodkorlar samarali faoliyat olib borib, o'z asarlarini yaratishmoqda. Jumladan, xalqimiz orasida quroq san'ati yordamida buyumlar tayyorlash odatiy hol bo'lib, mahalliy quroq ustalari ko'pchilikni tashkil etadi. Bundan tashqari ushbu san'at turi yordamida liboslar yaratish yoki bezash ham urfga aylanib, yurtimiz dizaynerlari bu yo'nalishdagi kolleksiyalarini taqdim etmoqdalar. Quroq san'atining ikkinchi yo'nalishi ham nihoyatda qiziqarli va sermashaqqat faoliyat turi bo'lib, bu yo'nalishda yaratilgan san'at asarlari zamonaviy bo'lishiga qaramasdan asrlar osha yashab kelayotgan boy madaniy meros bilan boyitilganligi ahamyatga molikdir. Samarqandlik rangtasvirchi rassom, grafik Toir Sharipovning ijodidan o'rin olgan san'at asarlari shular jumlasidandir.

1-rasm. Toir Sharipov san'at asarlaridagi quroqlardan namunalar.

Har bir quroqni tayyorlash jarayonida ijodkordan o'ziga xos yondoshuv, did va sabr talab etiladi. Chunki, haqiqiy quroq ushbu omillar vositasida san'at asari

ko‘rinishini oladi. Quroq ijodkori asarida o‘zining estetik didini, shu bilan birga o‘lkasining mahalliy xususiyatlarini ham namoyon etadi. Quroqlarda tabiat ko‘rinishi, maishiy sahnalar, handasaviy kompozitsiyalar namoyon bo‘ladi.

Quroqchilik san‘ati orqali xalq ijodiyotidagi qadimiy bezaklar, ramzlar, belgilar jonlanadi. Dekorativ va tasviriy motivlar tiniq, sodda jaranglaydi va ular iliq rangli matolar vositasida bajariladi.

Quroq tikish ko‘p asrlik tarixga ega. Har bir millatning quroqchilik borasida o‘z maktabi, uslublari mavjud. Quroq tarixiga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, ushbu san‘at - mayda yoki qiyqim mato bo‘laklarini bir-biriga ulab, ro‘zg‘or uchun kerakli buyumlar yaratish - qadimdan jahondagi turli xalqlar orasida keng tarqalgan. Xususan, Yevropaga ushbu usul Sharqdan kirib kelgan bo‘lib, patchwork nomi ostida mashhur bo‘lib xisoblanadi.

O‘zbekistonda quroqchilik qadimdan ma‘lum bo‘lib, o‘ziga xos xususiyat va an‘analarga boy. Bu san‘at qadimiy tarixga ega, xususan, o‘rta asrlarda Alisher Navoiyning “Nasomiy ul-muhabbat” devonida, Imom G‘azzoliyning (U hijriy 450-505-yillar, melodiy 1058-1111-yillarda yashab o‘tgan. Tus shahrida tug‘ilgan.) “Kimyoi saodat” (Ruh haqiqati) hamda Husayn Vois Koshifiy (1440-yil Xurosonda tug‘ilib 1505-yil vafot etgan.) asarlarida “muraqqa” (quroq to‘n, janda) avliyo yoki darveshlar kiyimi sifatida eslatib o‘tilgan.

Gazlama qirqimlaridan quroq tikishning gullab-yashnashi XIX-asrning oxirida sodir bo‘lgan va u mashina ishlab chiqarishning rivojlanishi, shuningdek, bosma naqshli turli xil arzon paxta matolarining xalq orasida keng tarqalishi bilan bog‘liq edi. Tikilgan buyumlar va ko‘ylaklar quroq bezaklari bilan bezatilgan. Tejamkor uy bekalari kiyim-kechak bichishdagi gazlama qoldiqlaridan, eskirgan to‘qimachilik buyumlaridan ko‘rpa, ko‘rpacha, gilam, pardalar, yostiq, dasturxon va boshqa narsalarni quroq shaklida tikishni o‘rganishganlar.

2-rasm. Quroq usulida tikilgan ko‘rpa, yostiq jild, gilam, sumka.

Bugungi kungacha chevarlarimiz tomonidan quroqning juda ko‘p turlari yaratilgan. O‘zbekistonda har bir viloyatning va Qaraqalpog‘iston Respublikasining o‘ziga xos quroq tikish usullari mavjud. Jumladan, “Qatlama quroq”, “Ko‘z”, “Oq kush”, “Turna”, “Tegirmon”, “Tirnoq”, “Quduq” kabi tikish usullaridan foydalaniladilar va ular o‘ziga xos ramziylilikka ega.

Hozirgi vaqtda ham yurtimizning deyarli har bir xonadonida quroq san‘ati yordamida tayyorlangan buyumlar mavjuddir. Ayniqsa, kelinlarning kelinlik seplarida albatta bunday buyumlar bo‘lishi urf hisoblanadi. Bu ramziy ma‘noda yosh kelin-kuyovlar turmushi to‘kin - sochin bo‘lib, farzandlari-yu avlodlari ko‘p bo‘lsin degan ma‘noni anglatadi.

Quroqlarning barchasi shakli, bezaklariga ko'ra o'ziga xos bo'lgan ma'no, mazmunga ega bo'lsada, aslida ularning tub negizida xalqimizga xos bo'lgan yagona ezgu-maqсад yotadi, u ham bo'lsa momolarimiz ta'biri bilan aytganda, "yurtimiz insonlari ulashib, qurashib, farzandlari esa bir-birini quvlashib yursin" degan niyat bo'lgan. Demak, quroq yordamida yaratilgan amaliy san'at namunalari shunchaki buyum emas, balki xalqimiz ezgu maqsad va tilaklarining ramziy belgisi ham bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda o'quvchilarda har qanday ijodkorlikni rivojlantirish uchun ular o'rtasida muloqot va tajriba almashish muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarning tikgan quroq buyumlarini yig'ib Navruz bayramida yarmarkalar, konkurslar, quroqchilik buyumlari festivalini o'tkazish, ularda milliy madaniyatimizga bo'lgan kongitiv qiziqishni rivojlantiradi. Milliy an'analarga, hunarmandchilikga qiziqgan uni davom ettirgan va rivojlantirgan zamonaviy kongitiv qiziqishga ega o'quvchilar yangi, hayratlanarli naqshlarni ishlab chiqadilar, g'ayrioddiy rang kombinatsiyalarini topadilar va ta'lim samaradorligini orttirishga imkon yaratiladi.

Foydalangan adabiyotlar

1. T.J.Shamuratova "Maktab o'quvchilarga quroq tikishni o'rgatish" o'quv-uslubiy qo'llanma, Nukus 2016 y.
2. Nazirova, N., Ortiqova, O. (2021). Quroqchilik san'atining rivojlanishi. Физико-технологического образование, (5).

Зайцева О. Лоскутное шитье: Практическое руководство. - М.; Астрель-СПб, 2007. - [ISBN 978-5-972-51052-8](https://www.isbn-international.org/product/978-5-972-51052-8).